

A importância da fisioterapia em pacientes com Síndrome de Parkinson

The importance of physiotherapy in patients with Parkinson's Syndrome

Dulcy Léia Santos de Alecrim¹
Ronney Jorge de Souza Raimundo²
Keite Oliveira de Lima³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17725307>

Resumo: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurológica progressiva, que afeta os movimentos do corpo. Entre os principais sintomas motores destacam-se o tremor em repouso, a rigidez muscular, a lentidão dos movimentos (bradicinesia), a instabilidade postural e as alterações no padrão da marcha. Este estudo trouxe como objetivo entender a importância de intervenções fisioterapêuticas em pacientes com DP. Foi realizado uma revisão sistemática Desenvolvida por meio de pesquisa nas seguintes bases de dados: PubMed e Scielo, utilizando os descritores “Rehabilitation AND Parkinson's disease” e “Physical therapy AND”. Foram incluídos nesta pesquisa, revisão sistemática, ensaio clínico, análise e meta-análise. Os resultados mostraram a eficácia de intervenções fisioterapêuticas nos déficits de marcha, equilíbrio, estabilidade postural e mobilidade em pacientes com DP. Conclui-se que as diferentes abordagens fisioterapêuticas demonstram ser eficazes no tratamento fisioterapêutico para a Síndrome de Parkinson.

Palavras-chave: Fisioterapia. Reabilitação. Doença de Parkinson.

Abstract: Parkinson's Disease (PD) is a chronic and progressive neurological syndrome characterized by motor and non-motor manifestations. Among the main motor symptoms are resting tremor, muscle rigidity, slowness of movement (bradykinesia), postural instability, and gait abnormalities. This study aimed to understand the importance of physiotherapy interventions in patients with PD. A systematic review was conducted using the following databases: PubMed and Scielo, using the descriptors "Rehabilitation AND Parkinson's disease" and "Physical therapy AND". This research included systematic reviews, clinical trials, analyses, and meta-analyses. The results showed the effectiveness of physiotherapy interventions in gait, balance, postural stability, and mobility deficits in patients with PD. It is concluded that the different physiotherapy approaches prove to be effective in the physiotherapy treatment for Parkinson's Syndrome.

Keywords: physiotherapy. Rehabilitation. Parkinson's Disease.

1. Introdução

A Doença de Parkinson (DP) é uma condição neurológica complexa e progressiva, que se manifesta por diversos sintomas motores e não motores. Entre as principais manifestações motoras estão o tremor em repouso, a rigidez muscular, a bradicinesia, a instabilidade postural e alterações no padrão da marcha, incluindo episódios de congelamento. Além disso, mesmo em estágios iniciais da doença,

¹ Graduação em Fisioterapia. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0009-9597-6746>. dulcyleia577@gmail.com.

² Doutorado. Iesgo. <https://orcid.org/0000-0002-1379-7595>. ronney.jorge@gmail.com.

³ Mestrado. Iesgo. <https://orcid.org/0000-0002-1208-960X>. ftkeite@gmail.com.

os indivíduos com DP já apresentam um risco elevado de quedas, o que pode levar a complicações significativas, como fraturas, internações hospitalares e até morte (Danique LM Radder et al., 2020).

A DP é a segunda doença neurodegenerativa mais comum relacionada à idade (Hyunjung Lee., et al 2023). Acomete entre 1,6% e 1,8% da população com idade igual ou superior a 65 anos, embora também possa afetar indivíduos mais jovens. Estima-se que a prevalência da doença venha a dobrar até o ano de 2040. A idade média de início dos sintomas gira em torno de 61 anos, contudo, aproximadamente 13% dos casos são diagnosticados antes dos 50 anos de idade (Terry D Ellis., et al 2021).

A prevalência da síndrome de Parkinson está aumentando particularmente em função do envelhecimento populacional (Jun Yu Wang., et al 2025). Em escala global, a prevalência da enfermidade pode alcançar até 10 milhões de pessoas. A sintomatologia característica da DP decorre da degeneração progressiva dos neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra. Esse processo neurodegenerativo ocorre de forma gradual, ao longo de vários anos, o que contribui para a complexidade e a dificuldade no diagnóstico clínico da doença (Frank C Church, 2021).

Atualmente, a DP ainda não possui cura. Por esse motivo, o foco dos tratamentos está voltado principalmente para a desaceleração ou interrupção do avanço da enfermidade. Devido à complexidade dos múltiplos fatores envolvidos no surgimento da forma esporádica mais comum da doença, torna-se necessário adotar uma abordagem terapêutica abrangente, que contemple diferentes estratégias com o intuito de conter ou diminuir a sua progressão (Frank C Church, 2021).

A prática de exercícios físicos desempenha um papel fundamental na qualidade de vida de pessoas com DP, pois auxilia na preservação de funções motoras essenciais, como a marcha, o equilíbrio postural e a força muscular. Esses aspectos são importantes para a realização segura das atividades cotidianas e para a manutenção da autonomia. Pacientes com DP apresentam níveis mais baixos de atividade física quando comparados a pessoas saudáveis, sendo que essa redução tende a se acentuar com o tempo, especialmente na ausência de intervenções específicas (Sandra G Brauer., et al 2024).

O presente artigo tem por objetivo analisar por meio da literatura a importância da fisioterapia no tratamento de pacientes diagnosticados com síndrome de Parkinson.

2. Metodologia

Trata-se de uma revisão da literatura, com busca de artigos científicos entre os anos de 2020 e 2025. Desenvolvida por meio de pesquisa nas seguintes bases de dados: PubMed e Scielo, utilizando os descritores “Rehabilitation AND Parkinson's disease” e “Physical therapy AND”. Para compor a revisão dos artigos, os mesmos deveriam apresentar os seguintes critérios de inclusão: revisão sistemática, ensaio clínico, análise e meta-análise, publicados na literatura inglesa ou portuguesa. Como critério de exclusão, artigos que fossem publicados com mais de 5 anos e que não abordassem o tema específico.

Foram selecionados artigos que abordavam os benefícios e a importância da intervenção fisioterapêutica na síndrome de Parkinson. Foram encontrados 112 resultados relacionados ao tema, e seguindo os descritores, mas somente 15 foram devidamente selecionados.

3. Resultados

A seguir, uma tabela que resume os principais pontos dos estudos analisados. Incluindo autor, artigo, metodologia e intervenções realizadas. Os resultados das revisões e meta-análises demonstram que as intervenções fisioterapêuticas e exercícios são eficazes nos déficits de marcha, equilíbrio, estabilidade postural e mobilidade em pacientes com DP. A eficácia das intervenções variou de acordo com a técnica utilizada, o momento, a frequência e a duração de cada intervenção abordada.

Tabela 1 – Resultados de Intervenções Fisioterapêuticas na DP.

AUTOR	ARTIGO	TRABALHO
1. Radder DLM, Silva de Lima AL, Domingos J, Keus SHJ, van Nimwegen M, Bloem BR, de Vries NM.	Fisioterapia na Doença de Parkinson: Uma Meta-Análise das Modalidades Atuais de Tratamento.	Esta meta-análise fornece uma visão geral abrangente das evidências sobre a eficácia de diferentes intervenções fisioterapêuticas no tratamento da DP.
2. Ellis TD, Colón-Semenza C, DeAngelis TR, Thomas CA, Saint Hilaire M-H, Earhart GM, Dibble LE.	Evidências para fisioterapia e exercícios regulares e precoces na doença de Parkinson.	Nesta revisão, foram apresentadas as evidências que revelam a deficiência precoce na DP e a eficácia da fisioterapia e do exercício.
3. Igreja Frank C	Opções de tratamento para sintomas motores e não motores da doença de Parkinson.	Trata-se de uma revisão da literatura que destaca cinco opções de tratamento para pessoas com Parkinson.
4. Brauer SG, Lamont RM, O'Sullivan JD	Uma abordagem de exercícios de fisioterapia em grupo e autogestão para melhorar a atividade física em pessoas com doença de Parkinson leve a moderada.	Este estudo determina um programa de exercícios liderado por fisioterapeutas, comparado com tratamento habitual na promoção do aumento da atividade física em pessoas com DP.
5. Burtscher J, Moraud EM, Malatesta D, Millet GP, Bally JF, Patoz A.	Análises de exercício e marcha/movimento no tratamento e diagnóstico da doença de Parkinson	O estudo tem como objetivo, resumir os benefícios do exercício para a DP.

6. Padilha C, Souza R, Grossl FS, Gauer APM, Sá CA, Rodrigues-Júnior SA.	Exercício físico e seus efeitos em pessoas com doença de Parkinson: revisão Umbrella	O estudo sintetiza o conhecimento sobre os efeitos do exercício físico em pessoas com DP.
7. Lorenzo-García P, Caverro-Redondo I, Núñez de Arenas-Arroyo S, Guzmán-Pavón MJ, Priego-Jiménez S, Álvarez-Bueno C.	Efeitos das intervenções de exercício físico no equilíbrio, estabilidade postural e mobilidade geral na doença de Parkinson.	O objetivo foi avaliar qual tipo de intervenção de exercício físico apresenta os efeitos mais benéficos pacientes com DP.
8. El Hayek M, Lopes JLMLJ, LeLaurin JH, Gregory ME, Nehme AMA, McCall-Junkin P, Au KLK, Okun MS, Salloum RG.	Tipo, momento, frequência e durabilidade do resultado da fisioterapia para doença de Parkinson: uma revisão sistemática e meta-análise	Esta revisão sistemática e meta-análise avalia o tipo, o momento, a frequência e a duração da fisioterapia para DP.

Fonte: Autor (2025).

4. Discussão

Um dos objetivos cruciais do tratamento da DP é a manutenção da mobilidade e da função física (Mario El Hayek., et al 2023). Esse objetivo pode ser alcançado por meio da aplicação de fisioterapia, uma intervenção que ajuda a restaurar o movimento funcional, como ficar em pé, caminhar ou mover diferentes partes do corpo, que é realizada por fisioterapeutas, especialistas em movimento (Mario El Hayek., et al 2023). O exercício é um componente importante da fisioterapia, que é definida como uma intervenção terapêutica não farmacológica, holística e centrada no paciente para melhorar a função motora e a independência do movimento; no tratamento da DP, ele tem como finalidade melhorar a aptidão física, transferências, atividades manuais, equilíbrio e marcha (Johannes Burtscher., et al 2023).

Algumas intervenções de fisioterapia baseadas em exercícios físicos demonstraram eficácia na melhoria do equilíbrio e da estabilidade postural em pacientes com DP (Patrícia Lorenzo-García., et al 2024). Os exercícios de equilíbrio visam melhorar as reações e os ajustes posturais, a propriocepção, a integração sensorial, a agilidade motora e os limites de estabilidade (Patrícia Lorenzo-García., et al 2024). Um estudo de alta qualidade revelou melhora do equilíbrio e mobilidade com atividades sensório-motoras. Além disso, a maioria dos estudos de qualidade moderada observou efeito positivo do exercício de equilíbrio (Cristiano Padilha., et al 2023). O treinamento de equilíbrio também pode contribuir para melhorias nos sinais não motores (Terry D Ellis., et al 2021).

O treinamento da marcha tem se mostrado eficaz na melhora de diversos parâmetros da locomoção em indivíduos com DP, o que é particularmente relevante, considerando que muitos desses aspectos não respondem adequadamente à terapia de reposição dopaminérgica (Terry D Ellis., et al 2021). Intervenções como a caminhada em esteira e a marcha em solo, realizadas em intensidade moderada, têm demonstrado efeitos positivos na velocidade da marcha, no comprimento do passo e na capacidade funcional de caminhar (Terry D Ellis., et al 2021). De acordo com (Natália Mariana Silva Luna., et al 2020), o treinamento em esteira, com ou sem suporte de peso (pelo menos 20 minutos, duas a três vezes por semana, com aumento progressivo das cargas, por um mínimo de 6 semanas), é uma intervenção que melhora os resultados do equilíbrio em pacientes com DP.

Além disso, a caminhada nórdica tem sido apontada como uma estratégia promissora na reabilitação da marcha em pessoas com DP. Evidências indicam que essa modalidade pode promover aumento da velocidade da marcha e da resistência ao caminhar, além de, em alguns casos, contribuir para a redução de sintomas motores e da dor (Terry D Ellis., et al 2021). Uma das abordagens fisioterapêuticas para o treinamento da marcha, é a terapia elétrica, que envolve a estimulação dos músculos com impulsos elétricos para melhorar o movimento, pode ser usada para estimular os músculos para a marcha e promover a reeducação muscular, esse método promove a atividade muscular, aliviando a rigidez muscular e facilitando movimentos mais suaves (Dae-Hwan Lee., et al 2024). A estimulação transcraniana por corrente contínua do córtex motor primário reduz a sensibilização à dor e aumenta a inibição descendente da dor (Yeray González-Zamorano., et al 2024). Além disso, é uma técnica não invasiva que produzir efeitos benéficos duradouros (Fabrizio Pisano., et al 2024).

O treinamento de força ajuda a melhorar a força e a função muscular em pacientes com Parkinson. Exercícios de resistência podem ser realizados para fortalecer os músculos da parte superior e inferior do corpo, exemplos incluem o uso de faixas elásticas, halteres ou outros equipamentos de exercício para realizar uma variedade de exercícios (Dae-Hwan Lee., et al 2024). O alongamento é importante para pacientes com Parkinson, pois os músculos tendem a ficar rígidos e tensos (Dae-Hwan Lee., et al 2024). O alongamento regular melhora a flexibilidade muscular e aumenta a amplitude de movimento articular, aliviando assim a lentidão dos movimentos (Dae-Hwan Lee., et al 2024). De modo geral, o treinamento resistido e outras intervenções fisicamente ativas podem ser recomendados para pacientes com DP (Romina Gollan., et al 2022).

5. Conclusão

Esta revisão forneceu evidências de que as diferentes abordagens fisioterapêuticas demonstram ser eficazes no tratamento fisioterapêutico para a Síndrome de Parkinson, permitindo reduzir os sintomas motores e não motores, manter a independência, reduzir o risco de quedas, e melhorar a qualidade de vida. Esse estudo destaca a importância contínua da fisioterapia como parte integrante do tratamento multidisciplinar da DP.

Referências

BRAUER, S. G.; LAMONT, R. M.; O’SULLIVAN, J. D. Uma abordagem de exercícios em grupo de fisioterapia e autogestão para melhorar a atividade física em pessoas com doença de Parkinson leve a moderada: um ensaio clínico randomizado controlado. **Trials**, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 76, 2024.

BURTSCHER, J. *et al.* Análises de exercício e marcha/movimento no tratamento e diagnóstico da doença de Parkinson. **Ageing Research Reviews**, [S. l.], v. 93, p. 102147, 2024.

CHURCH, F. C.; CAHILL, C.; HUANG, X. Opções de tratamento para os sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. **Biomolecules**, [S. l.], v. 11, n. 4, p. 612, 2021.

EL HAYEK, M. *et al.* Tipo, momento, frequência e durabilidade dos resultados da fisioterapia para a doença de Parkinson: uma revisão sistemática e meta-análise. **JAMA Network Open**, [S. l.], v. 6, n. 7, e2324860, 2023.

ELLIS, T. D. *et al.* Evidências da eficácia da fisioterapia e do exercício físico precoces e regulares na doença de Parkinson. **Seminars in Neurology**, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 189–205, 2021.

GOLLAN, R. *et al.* Efeitos do treinamento de resistência sobre os sintomas motores e não motores em pacientes com doença de Parkinson: uma revisão sistemática e meta-análise. **Journal of Parkinson’s Disease**, [S. l.], v. 12, n. 6, 2022.

GONZÁLEZ-ZAMORANO, Y. *et al.* tDCS para dor relacionada à doença de Parkinson: um ensaio clínico randomizado. **Neurofisiologia Clínica**, [S. l.], v. 161, p. 133–146, 2024.

LEE, D.-H. *et al.* Tratamentos gerais que promovem a vida independente em pacientes com Parkinson e abordagens de fisioterapia para melhorar a marcha: uma revisão abrangente. **Medicina**, Basel, v. 60, n. 5, p. 711, 2024.

LEE, H.; KO, B. Efeitos de intervenções baseadas em música sobre sintomas motores e não motores em pacientes com doença de Parkinson: uma revisão sistemática e meta-

análise. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 1046, 2023.

LORENZO-GARCÍA, P. *et al.* Efeitos de intervenções com exercícios físicos no equilíbrio, estabilidade postural e mobilidade geral na doença de Parkinson: uma metanálise em rede. **Journal of Rehabilitation Medicine**, [S. l.], v. 56, p. jrm10329, 2024.

LUNA, N. M. S. *et al.* Efeitos do treinamento em esteira na marcha de idosos com doença de Parkinson: uma revisão da literatura. **Einstein**, São Paulo, v. 18, eRW5233, 2020.

PADILHA, C. *et al.* Exercício físico e seus efeitos em pessoas com doença de Parkinson: revisão abrangente. **PLoS One**, [S. l.], v. 18, n. 11, e0293826, 2023.

PISANO, F. *et al.* Estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) cerebelar combinada com esteira de realidade aumentada para o tratamento do congelamento da marcha na doença de Parkinson: um ensaio clínico randomizado controlado. **Revista de Neuroengenharia e Reabilitação**, [S. l.], v. 21, art. 173, 2024.

RADDER, D. L. M. *et al.* Fisioterapia na doença de Parkinson: uma meta-análise das modalidades de tratamento atuais. **Neurorehabilitation and Neural Repair**, [S. l.], v. 34, n. 10, p. 871–880, 2020.

WANG, J. Y. *et al.* Dose e tipo ideais de exercício para melhorar os sintomas motores em adultos com doença de Parkinson: uma metanálise em rede. **Journal of Science and Medicine in Sport**, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 282–291, 2025.